

Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Primera parte

J. M. GARCÍA ARROYO

Médico psiquiatra. Sevilla

RESUMEN

En el presente trabajo intentamos estudiar la subjetividad utilizando la Teoría de conjuntos. En esta primera parte, se ha tratado de conceptualizar la subjetividad; a pesar de las correspondientes dificultades de esta tarea se la ha dotado de una serie de notas características que podrían definirla. Asimismo, nos hemos aproximado a la Teoría de conjuntos, formulada por primera vez por George Cantor y hemos definido las operaciones que se dan entre conjuntos, para así emplear tales aspectos en la segunda parte como método de estudio de la subjetividad de nuestros pacientes.

PALABRAS CLAVE: Subjetividad. Conjunto. Psicopatología. Teoría de conjuntos. Formalización. Diagrama de Venn.

INTRODUCCIÓN

En el trabajo que a continuación desarrollamos intentaremos abordar algunos aspectos de la subjetividad, particularmente aquellos que se refieren a la "intersubjetividad", mediante la aplicación de la Teoría de Conjuntos. A pesar de la distancia existente entre estos dos territorios del saber, pensamos que nuestro proceder aportará interesantes consecuencias para el conocimiento de la subjetividad, que es algo que nos compete a nosotros en tanto psicólogos. Además, es un hecho que la articulación entre disciplinas científicas es una característica metodológica de nuestro tiempo, surgida a partir de intereses confluentes (Maldavsky, 1977).

En cierto modo, la subjetividad puede entenderse como el objeto de estudio de la psicopatología; en efecto, cuando el psicólogo se aproxima a su paciente, estudia cómo éste se vive a sí mismo, su propio cuerpo y al mundo que le rodea. Esta parti-

ABSTRACT

In the present paper we make use of the Set Theory to conceptualize the subjectivity. Although it's difficult, we've got find some characteristics that define the subjectivity. We'll first describe the Set Theory, that initially was formulated by George Cantor, and also expound the possible operations among set. Then we'll use it as a method of evaluate our patient's subjectivity.

KEY WORDS: Subjectivity. Set. Psychopathology. Set Theory. Formalization. Venn diagram.

cular "visión" de sí mismo y del exterior forma parte de la subjetividad e implica apreciaciones, consideraciones, opiniones, aseveraciones, "certezas", ... articuladas en el propio sujeto. Pero todas estas actuaciones están sustentadas en bases que el propio sujeto actor no conoce, pudiendo ser captadas por otro (p. ej. el psicólogo), lo cuál diferencia la subjetividad de otros conceptos como la "conciencia" o el "yo" (1). Asimismo, para estudiar la subjetividad de otro (el paciente) el propio psicólogo ha de ser objetivo, lo que implica tener en cuenta su propia subjetividad, de lo contrario captaría subjetivamente (o desde su subjetividad) la subjetividad del otro, y no objetivamente.

Intentar una definición de subjetividad no es cosa fácil pues incluso, en el momento actual, hay escuelas que dudan de su existencia (2). No obstante estas dificultades, hemos de posicionarnos y reafirmarnos en la subjetividad como elemento esencial de la vida psíquica del individuo. En tal sentido, intentaremos precisar una serie de notas sobre la misma que serán útiles a nuestros propósitos:

1. *Subjetividad como "espacio"*. El sujeto, salvo que esté loco y entonces confunda los planos, es

Correspondencia: José Manuel García Arroyo, C/ Luis Montoto nº 83 -3°C. 41018 Sevilla

capaz de darse cuenta de que existe un “espacio externo” que le rodea (en el que se encuentran los otros y los enseres) y también un “espacio interno”, al que tiene acceso de otra manera y en el que se dan pensamientos, imágenes, recuerdos, etc. La impresión de un “espacio interno” es algo inevitable para el ser humano, apareciéndosele como una réplica del “espacio exterior”. Estas consideraciones fueron ya puestas de manifiesto por Jaspers (1993), cuando diferenció las imágenes perceptivas de las representadas (o representaciones). Pero, a pesar de la evidencia que comporta, se trata de un espacio virtual, éste es, no de un espacio físico, aspecto que fue constatado por Freud cuando presenta su “primera tópica” en el capítulo VII de *La interpretación de los sueños*, donde plantea la idea de una “localidad psíquica”, un “lugar” en el aparato psíquico. Esto nos lleva a que la subjetividad no se da en un espacio “real”; sin embargo, el mundo físico está tejido sobre el espacio (y posee coordenadas espaciales).

2. *Subjetividad como tiempo*. El tiempo quizás sea el nexo común entre interioridad y exterioridad, aunque evidentemente con las matizaciones que evidencian tiempo físico (invariable) y tiempo psíquico o subjetivo (variable según las circunstancias y el propio sujeto). La temporalidad se manifiesta en la subjetividad mostrándole al sujeto que tiene una historia (3).

3. *Subjetividad como conjunto de operaciones* (4). Las operaciones son relaciones de unos contenidos con otros; tales “movimientos” pueden ser:

—*En el propio interior*. Esto apunta al concepto de “intrasubjetividad”, donde se muestran una diversidad de instancias psíquicas, de las que buena cuenta ha dado la teoría psicoanalítica, que pueden relacionarse entre sí de acuerdo con una red de relaciones, llegando incluso a producir contradicciones. Desde este punto de vista la subjetividad tiene una estructura antinómica.

—*Entre el interior y el exterior*. Con esta segunda apreciación nos dirigimos hacia la “intersubjetividad” y entonces el sujeto es contemplado en un conjunto de relaciones con los demás, en donde se implica él mismo personalmente.

4. *Subjetividad como entidad inconmensurable*. La subjetividad no es cuantificable y si se hiciera alguna apreciación numérica en relación a un determinado aspecto de la misma (p. ej. mediante escalas) es porque se ha fijado de antemano y convenido una correspondencia biunívoca entre una determinada cantidad y un determinado estado de esa subjetividad y no porque sea en realidad una auténtica cuantificación. Recordemos que Kant negó todo carácter natural a la psicología precisamente porque trataba de fenómenos imposibles de ser medidos.

En la investigación que ahora presentamos nos vamos a centrar en aquellos relacionados con la

“intersubjetividad”, es decir, las relaciones con los demás. En este sentido, Freud aportó interesantes consideraciones al respecto en sus obras “Introducción al narcisismo” y “Psicología de las masas y análisis del yo”. En la primera define las instancias ideales (yo ideal e ideal del yo), mediante las que pueden entenderse muchos de los aspectos de la “intersubjetividad”, tal como se verá más tarde (5). En la segunda, desdibuja las diferencias entre psicología social e individual, teniendo en cuenta el fenómeno del narcisismo (6). Son apreciaciones que nos aportan aspectos importantes para los fines de este trabajo.

Pasamos ahora al segundo de los aspectos que aquí reunimos: la Teoría de Conjuntos, considerada como una parte de la matemática o también un nuevo enfoque de toda esta disciplina. La noción de “conjunto” se debe a George Cantor y fue definido por éste en 1895, en su obra “*Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre*”, como: “Un conjunto (Menge) es una colección (Zusammenhang) en un todo (Ganzes) de objetos determinados y distintos, de nuestra intuición o de nuestro entendimiento, objetos que son llamados los elementos del conjunto” (7). Su teoría suscitó gran oposición entre algunos matemáticos, como fue el caso de Kronecker; otros, sin embargo, la defendieron vigorosamente, como sucedió con Hilbert. Más tarde, se le dió la importancia que tenían tales desarrollos; de este modo, una porción muy importante de las matemáticas y la lógica del siglo XX ha estado fundada en la noción cantoriana de conjunto y, tanto fue así, que el colectivo Bourbaki (1972) de matemáticos franceses declararon la Teoría de conjuntos como la fuente de toda matemática y se reafirmaron en un esfuerzo por mantener a toda costa el “conjuntismo”. Posteriormente, se descubrieron paradojas en la teoría y se empezó a dar soluciones a las mismas, obtenidas desde la “teoría de los tipos” de Russell (Russell, 1989) hasta distintas reformulaciones axiomáticas de la misma y creación de sistemas alternativos (Zermelo, Fraenkel, Von Neumann, Bernays, Quine, Hao Wang).

Podemos preguntarnos ¿cómo es posible utilizar esta forma de análisis a un material, la subjetividad, tan escurridizo a toda posibilidad de formalización? Para responder diremos que se ha intentado que todas las disciplinas del conocimiento consideradas científicas quedaran expresadas en lenguaje matemático, en aras de conseguir una exactitud en los resultados; incluso, muchas veces, el discernimiento de una fórmula u operación matemática adecuada ha sido frecuentemente un hito en el proceso de la investigación científica (8). Particularmente, ha sido la física la ciencia que se ha convertido en el paradigma de todas las demás, pues maneja un impecable lenguaje formal en

todas sus áreas de trabajo. Se ha intentado realizar algo semejante en el terreno de la psicología: equipararla a la física (Hartley, Herbart, Fechner, Wundt), pero fracasaron. Esto se debió a que el objeto de estudio de la psicología es completamente distinto del que estudia la física, capaz de situarse en un espacio y ser cuantificable; por eso mismo, más tarde, se procuró separar la física de la psicología y un ejemplo notable es el de clasificación de las ciencias por Windelband, Dilthey o Rickert (9). Aunque parecía que este proceder iba a zanjarse la cuestión (la consecución de un objeto de estudio no matematizable en el caso de la psicología), no fue así, pues se empezaron a considerar como ciencias solamente a las primeras (formalizables), despreciando a las segundas (10). En este mismo sentido, la psicología ha hecho en los últimos tiempos intentos desesperados por recuperar lo científico, pero lo único que ha conseguido es perder una parte sumamente importante del material propiamente psicológico, precisamente ese que aquí intentamos tener en consideración, el "mundo interno" (Rojo Sierra, 1978) (11).

No obstante lo dicho, existen intentos anteriores al nuestro de matematizar el material psicológico, a los que consideramos dignos antecedentes, y que pasamos a relatar a continuación:

1. El filósofo utilitarista Jeremy Bentham, soñaba con una máquina para calcular el placer y el dolor. Se trataba de un instrumento del juez y no del psiquiatra; era símbolo de la justicia perfecta, pues un aparato como éste sabría medir los daños y reparaciones. A pesar del interés posterior suscitado por esta idea, los intentos no tuvieron éxito.

2. Buffon, el gran naturalista francés, se interesó por el hombre en su totalidad, incluídas sus reacciones afectivas, temores y pasiones y, entre éstas últimas, la pasión por los juegos de azar e intentó tratar tales cuestiones mediante matemáticas. En 1777, en su IV volumen del *Suplemento a la Historia Natural*, publica un opúsculo titulado "*Essai d'Arithmetique Morale*", donde intenta medir las emociones, temores y esperanzas y escoge como unidad de medida el temor a la muerte, una característica humana a la que, según él, podrían referirse las medidas de otros temores y también esperanzas, puesto que la diferencia entre esperanzas y temores es tan solo cuestión de signo positivo o negativo.

3. La lingüística emprendió con Noam Chomsky matematizarse, es decir, formalizar los lenguajes naturales. Hoy en día esta labor ha encontrado claros límites: la adjudicación interminable de cláusulas suplementarias en cada una de sus transformaciones, haciendo completamente inmanejable el instrumento.

4. En el siglo XX las humanidades se han visto implicadas por las matemáticas a través de los

estudios estructuralistas del antropólogo Lévy-Strauss (1993, 1997a, 1997b), quien ha sacado sus modelos estructurales del álgebra general y es que la evolución de las ciencias sociales ha creado motivaciones para el desarrollo de las matemáticas de tipo combinatorio. Más tarde, Weil, en esta misma línea, ha aplicado la teoría de los grupos y el cálculo matricial al esclarecimiento de las relaciones de parentesco en las sociedades primitivas, tal como lo presentara el anterior.

5. Piaget (1982) ha aplicado la lógica matemática al desarrollo intelectual del niño y a los problemas suscitados por la psicología de la inteligencia. Concretamente, aplica técnicas lógicas a los hechos psicológicos mismos y especialmente a estructuras mentales que se encuentran en diferentes niveles del desarrollo intelectual, creando así "modelos abstractos de las operaciones reales del pensamiento" y llevándole a la creación de la "lógica operatoria o psicológica". Por su parte, Apostel ha intentado la formalización con la teoría de Piaget.

6. Otro autor que hizo intentos en este sentido fue George Boole, quien en su obra "*Análisis Matemático de la Lógica*" (Boole, 1984), partiendo del lenguaje utilizado como instrumento, llega a descubrir, según afirmaciones del propio autor, las "leyes de la mente" y a obtener a partir de estas leyes las de la lógica. En dicha obra afirma: "La matemática que hemos de construir es la matemática del intelecto humano" (12).

7. De una manera más pretenciosa se manifestó Leibniz, con lo que él denominaba la "*Característica Universalis*". Se trataba de construir una especie de simbolismo universal con el cuál todas las verdades de razón podrían reducirse a un cálculo y así se probarían las verdades filosóficas, de modo semejante a como se actúa con los teoremas en aritmética y geometría, dando punto final a los inútiles debates filosóficos y teológicos. El sueño de este filósofo era transformar el "discutamos" por el "calculemos" (13).

8. Lewin (1936, 1967) fue un gran interesado en estas cuestiones, hasta el punto de que Wolman (1978) ha denominado a su teoría "psicología más físico-matemáticas". Para Lewin, toda teoría científica debe aplicar conceptos matemáticos en forma absolutamente obligada; la cuestión es la selección de un sistema matemático apropiado, aspecto extraordinariamente importante para la elaboración de una teoría. De este modo, recurre a la descripción de los procesos psicológicos en términos de física y geometría (espacio hodológico, campo, valencia, fuerza, tensión...) e intenta colocar símbolos, pero contempla con tristeza que no puede realizar operaciones algebraicas confiando en que algún matemático competente pueda realizarlo en el futuro (14).

9. Otro intento de matematización viene esta vez del psicoanálisis y es de Jacques Lacan, quien emplea en sus estudios (a partir de la década de 1970) lo que él denomina “matemas”. Un “matema” para este autor es un “conjunto de escrituras de aspecto algebraico que dan cuenta de los conceptos claves de la teoría psicoanalítica”. No se trata de una simple abreviatura, sino que pretende denotar una estructura realmente. Se asemeja en su escritura a las fórmulas algebraicas y formales que existen en matemáticas y lógica. Para este autor se trataría de un puente que une el psicoanálisis con la ciencia y una de sus funciones sería permitir la transmisión del saber psicoanalítico (15).

10. Dentro de las teorías del aprendizaje, siguiendo el proceder de la física, se ha tratado de matematizar las teorías. Intentos, en este sentido, han sido: la formalización de la “Teoría del aprendizaje de Hull”, por el propio Hull y Fitch, la “Teoría de Tolman” por Mc. Corquodale y Meehl (1949, 1953).

Todas las apreciaciones anteriores nos hicieron reflexionar y buscar un método de análisis adecuado a nuestro objeto de estudio. Para este menester, el empleo de la Teoría de conjuntos presenta las siguientes ventajas:

1°. Dado que la subjetividad no puede ser tratada mediante procedimientos formales que empleen la medida, debemos de emplear métodos de análisis que sean cualitativos y no cuantitativos, tal es el caso de la Teoría de Conjuntos. Un análisis cualitativo no resta valor al resultado, pues la exactitud cualitativa no tiene un rango epistemológico inferior a la exactitud cuantitativa (Alonso Fernández, 1979).

2°. Si bien el mundo material, externo al sujeto, se encuentra tejido sobre una red espacio-temporal, la subjetividad no tiene esa misma estructura, sólo posee coordenadas temporales. Al ser inextensos los procesos y operaciones internos, se da la consecuencia de no poderse aplicar procedimientos geométricos, ya que ello precisaría de un espacio (16). La Teoría de Conjuntos nos resuelve este problema, al no trabajar con superficies o volúmenes.

3°. La Teoría de Conjuntos tiene que ver mucho en su origen con la intuición, de hecho la idea de conjunto es intuitiva. Esto se nos hace especialmente interesante aquí, ya que tal teoría que parte de la subjetividad ha de tener, de algún modo, un cierto isomorfismo con esta última.

4°. La Teoría de Conjuntos, por su parte, estudia las relaciones, lo cuál nos viene muy bien a una de las características de la subjetividad que señalamos antes de ser un “sistema de operaciones”.

5°. Los procedimientos de formalización usados por la Teoría de conjuntos son bastante fáciles de aplicar y no implican la presentación de complejas ecuaciones; así lo escrito en fórmulas resulta bastante fácil de leer y de transmitir.

Por lo tanto, pensamos que esta forma de proceder (mediante un análisis cualitativo y relacional) es la única que la interioridad psíquica puede soportar. Una falta elemental de rigor, por ejemplo, consistiría en aplicar un método científico cuantitativo a unos objetos o fenómenos que ni lo requieren ni lo admiten (Alonso Fernández, 1979).

MATERIAL Y MÉTODO

Para el análisis de la “intersubjetividad”, aquí propuesto, recurriremos como material a nuestros pacientes y, más concretamente, a las sesiones de psicoterapia en las que abordaron sus conflictivas particulares; en este sentido, se declara fundamental una comprensión profunda de sus procesos psíquicos, de su subjetividad.

Con el método de análisis de la Teoría de Conjuntos intentaremos formalizar y operacionalizar el material referido (17). Veamos, a continuación, los conceptos generales de la Teoría de Conjuntos que emplearemos como método:

1. *Conjunto*. Colección de objetos determinados y reunidos en un todo; a cada uno de estos objetos se les denomina elementos del conjunto. Ej: las notas musicales, los ríos de un determinado país, los escritores del s. XIX que murieron de tuberculosis, etc. Al conjunto se le representará con una letra mayúscula y sus elementos con letras minúsculas. Un conjunto puede ser definido:

—*Por extensión*: enumerando explícitamente cada uno de los elementos uno tras otro. Ej: el conjunto de las letras vocales:

$$A = \{a, e, i, o, u\}.$$

—*Por comprensión*: enunciando alguna propiedad que cumplan todos los elementos del conjunto y que defina propiamente al conjunto. En el ejemplo anterior sería:

$$A = \{x \mid x \text{ es una letra vocal}\}$$

(se lee: “A es el conjunto de los elementos x, tal que x es una letra vocal”).

Un conjunto puede representarse gráficamente mediante el llamado “diagrama de Venn”, que consiste en incluir en un círculo los elementos correspondientes.

Si un elemento es miembro de un determinado conjunto se dice que pertenece al mismo, se escribe con el símbolo “ $\in$ ” (propuesto por Peano). Caso contrario, se dice que el elemento no pertenece al conjunto y se escribe como “ $\notin$ ”. En el ejemplo anterior, tenemos:

$$i \in A \quad b \notin A$$

2. *Subconjunto*. Si todo elemento de un conjunto A es también elemento de otro B, se dice que A es subconjunto de B y se escribe: $A \subset B$ (“A está incluido en B”). El caso contrario se escribe $A \not\subset B$ (“A no está incluido en B”). En el Esquema I

representamos mediante “diagramas de Venn” que A es subconjunto de B.

Se dice que dos conjuntos A y B son comparables si $A \subset B$ o bien, $B \subset A$, es decir, si uno es subconjunto del otro. Ejemplo: $B = \{a, i\}$ es comparable con $A = \{a, e, i, o, u\}$, ya que $B \subset A$.

3. *Conjuntos iguales y disjuntos.* Dos conjuntos A y B son iguales si ambos tienen los mismos elementos. Se escribe $A = B$.

Dos conjuntos A y B son disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común, es decir, si ningún elemento de A está en B y ninguno de B está en A.

4. *Conjunto vacío y conjunto universal.* Se llama “conjunto vacío” al conjunto que carece de elementos, se representa como $\emptyset$. Ej. el conjunto de los dinosaurios que viven en la actualidad, o el conjunto de los elefantes novelistas (18). El conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos.

Todos los conjuntos se consideran subconjuntos de un mismo conjunto dado, a este último se le llama “conjunto universal” o “universo del discurso” y se representa con la letra U.

5. *Unión e intersección de conjuntos.* Se llama “unión de conjuntos” o “suma conjuntista” al conjunto S de todos los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Se escribe $A \cup B$.

$$S = A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

(Se lee: “A unión B es igual al conjunto de los x que pertenecen a A o que pertenecen a B”).

Ej.: Sean $A = \{a, e, i, o, u\}$ y $B = \{a, b, e, i, j, u, z\}$ entonces, $A \cup B = \{a, b, e, i, j, o, u, z\}$.

Se denomina “intersección de conjuntos” o “producto conjuntista” al conjunto I de los elementos que son comunes a A y B, es decir, que pertenecen a ambos al mismo tiempo.

$$I = A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

(Se lee: “A intersección B es igual al conjunto de los x que pertenecen a A y a B”).

En el ejemplo anterior se cumplirá que $A \cap B = \{a, e, i, u\}$.

En los Esquemas II y III representamos mediante “diagramas de Venn” la intersección y unión de conjuntos.

6. *Diferencia entre conjuntos.* Se denomina diferencia entre dos conjuntos A y B a otro conjunto D que está formado por los elementos de A que no pertenecen a B. Se escribe $A - B$ y se cumple:

$$D = A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

(Se lee: A menos B es igual al conjunto de los x que pertenecen a A y no pertenecen a B).

En el ejemplo anterior, se cumple que:

$$A - B = \{O\} \text{ y } B - A = \{b, j, z\}$$

En el Esquema IV se representa mediante “diagrama de Venn” la diferencia entre conjuntos.

7. *Conjunto complementario o complemento.* Si un conjunto A es subconjunto de otro B se llama “complementario de A respecto de B” al conjunto formado por todos los elementos de B que no pertenecen a A. Se escribe A' . Se cumple que:

$$A' = B - A = \{x \mid x \in B \wedge x \notin A \wedge A \subset B\}$$

(Se lee: “complementario de A es igual al conjunto de los x tal que x pertenece a B y x no pertenece a A y A está incluido en B”).

Suele operarse bastante con el complementario de A respecto del Conjunto Universo U. Entonces se cumple claramente que:

$$A \cap A' = \emptyset \text{ y } A \cup A' = U$$

En el Esquema V se expresa el complementario de un conjunto mediante “diagramas de Venn”.

8. *Partición de un conjunto.* Partición de un conjunto A consiste en la descomposición del mismo en n subconjuntos no vacíos, que llamaremos: $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ tales que dos cualquiera de ellos sean disjuntos y que la reunión de todos ellos sea el conjunto inicial A.

$$A \cup A_1 = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A$$

Todos los subconjuntos que se pueden formar con elementos de un conjunto A forman a su vez conjuntos que reciben el nombre de “conjuntos de las partes de A” se nota como: $P(A)$.

9. *Pares ordenados y producto cartesiano de dos conjuntos.* Se llama “par” al conjunto formado por dos elementos a y b. Se escribe (a,b). Un par compuesto de dos elementos a y b se dice que es “ordenado” cuando sus elementos están escritos en uno de los órdenes posibles, primero a y después b o al revés. De esta manera (a,b) es distinto de (b,a).

Se llama “producto cartesiano” al conjunto de todos los pares ordenados que se pueden formar con los elementos de dos conjuntos A y B, siendo el primer elemento del conjunto A y el segundo del conjunto B. Se escribe:

$$A \times B = \{ (x,y) \mid (x \in A) \wedge (y \in B) \}$$

(Se lee: “A por B es igual al conjunto de los pares ordenados (x,y) tal que x (el primer elemento) pertenece al conjunto A e y (el segundo elemento) pertenece a B”).

Ejemplo: Siendo $A = \{ 1, 2 \}$ y $B = \{ a, b, c \}$

$$A \times B = \{ (1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c) \}$$

Al producto cartesiano de un conjunto por sí mismo se le llama “cuadrado cartesiano”, se escribe: $A \times A = A^2$

En el ejemplo anterior tenemos:

$$A^2 = \{ (1,1), (1,2), (2,1), (2,2) \}$$

10. *Grafo.* Se denomina “grafo” sobre un producto cartesiano $A \times B$ a toda parte G del conjunto $A \times B$, de manera que: $G \subset A \times B$.

Ej.: en el caso anterior de $A \times B$, un caso de grafo sería: $G = \{ (1,b), (1,c), (2,a) \}$

11. *Relación binaria.* Se llama “relación binaria” a la correspondencia entre un conjunto y él mismo, p. ej. “ser hermano de” o “ser subordinado de”, serían relaciones binarias en el conjunto de los humanos. Se constituyen así una serie de pares (x,y) y el conjunto de estos pares es la relación binaria R.

La expresión “a R b” (“a está relacionado con b”) significa que el par (a,b) verifica la relación R, asimismo “a ~R b” (“a no está relacionado con b”) significa que el par (a,b) no verifica la relación binaria.

La relación binaria R en un conjunto A es un subconjunto del producto cartesiano $A \times A = A^2$, por lo tanto, la relación binaria R es un grafo de $A \times A$ y se cumple que $R \subset A^2$. Por lo tanto, los pares ordenados pertenecen a la relación y ésta está incluida en A^2 y se puede escribir: $(a, b) \in R \subset A^2$.

El conjunto de los pares que no cumplen con R conforman otro grafo, que es el complementario de R, que denominamos $\bar{R}$.

12. *Propiedades de las relaciones binarias.*

a) Reflexiva. Si para todo elemento x de A se verifica que $x R x$, es decir, que el par (x,x) pertenece a la relación.

b) Antirreflexiva. Se verifica que $x \sim R x$, o también, que el par (x,x) no pertenece a la relación.

c) Simétrica. Si un par (x,y) pertenece a la relación, también cumple la relación (y,x). Esto significa que se cumple que $x R y$ y que $y R x$.

d) Antisimétrica. Si un par (x,y) pertenece a la relación, no pertenece su simétrico (y,x).

e) Transitiva. Si (x,y) pertenece a la relación y también (y,z), se cumple que pertenece a la relación (x,z).

f) Antitransitiva. Jamás pertenecen a la relación los tres pares antes mencionados (x,y), (y,z) y (x,z).

13. *Tipos de relaciones binarias.* Las relaciones binarias se clasifican según las propiedades que se cumplen. Existen las siguientes:

a. Relación de preorden. Cuando se cumplen las propiedades reflexiva y transitiva.

b. Relación de equivalencia. Cuando se cumplen las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.

c. Relación de orden. Con varias subformas:

—Orden no estricto. Se cumplen la reflexiva, antisimétrica y transitiva.

—Orden estricto. Si se cumplen las propiedades: antirreflexiva, antisimétrica y transitiva.

—Ordenación total y parcial. Dada una relación binaria en un conjunto A, se dice que dos elementos a y b de A son comparables, si se verifica que $a R b$ o bien, $b R a$. Una relación de orden definida sobre un conjunto A se llama “total” si dos elementos cualesquiera del conjunto son comparables por dicha relación. En caso contrario, el orden se llama “parcial”. Ej.: la sucesión de números naturales es un orden total y el ejército es un orden par-

cial, dado que existen sujetos que están situados al mismo nivel y no existe una relación de orden entre ellos.

14. *Elementos notables de un conjunto ordenado.* Se pueden definir un total de seis: máximo, mayorante y supremo; mínimo, minorante e ínfimo.

a. Máximo. Se dice que un elemento a de un conjunto ordenado A es máximo cuando todo elemento de A es anterior o igual a a .

$$[\text{Max. } A = a] \Leftrightarrow (\forall x) (x \in A) x \leq a$$

b. Mayorante. Si en un conjunto ordenado A se considera una parte B , se dice que un elemento b de A es un mayorante de B , cuando todo elemento de B es anterior o igual a b .

$$[\text{May. } B = b, B \subset A] \Leftrightarrow (\forall x) (x \in B \Rightarrow x \leq b, b \in A)$$

c. Supremo. Si en un conjunto ordenado A , se considera una parte B , se dice que un elemento s de A es el supremo de B , cuando es anterior o igual a todos los mayorantes de B .

$$[\text{Sup. } B = s, B \subset A] \Leftrightarrow (\forall x) (x \in B) (x \leq s) \wedge (\forall b) (b \text{ May. de } B) s \leq b$$

De la misma forma pueden definirse los otros tres.

NOTAS

- Recordemos, sobre este particular, con qué palabras prologa Nietzsche su "Genealogía de la moral", escrita en Sils Maria en 1887: "Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos".
- Según la posición respecto a la subjetividad podemos dividir los diferentes paradigmas en: a) aquellos que niegan la subjetividad (conductismo y psicobiología), b) aquellos que la afirman de modo débil (cognitivismo, psicología de la forma y psicología del campo) y c) aquellos que la afirman de manera fuerte (fenomenología, existencialismo y psicoanálisis).
- Casi todos los autores que aceptan la subjetividad hacen referencia al tiempo. Recordemos que el "yo puro" de Husserl tiene su fundamento en la temporalidad y la historicidad (dependiente a su vez del tiempo). Para Dilthey la conciencia es historicidad y totalidad. Bergson entendía la conciencia como memoria y ésta se encontraba sustentada en la "duración pura" y en la "pura cualidad".
- Este aspecto fue ya resaltado por Luis Vives en su obra "De Anima", donde leemos: "Que no es gran cosa que nos importe demasiado saber qué es el alma, sino más bien, y de gran manera, saber cómo es y cuáles son sus operaciones". Con estas expresiones rompe con la tradición metafísica imperante y pone sobre la pista de un análisis de la subjetividad.
- El tema del "ideal" fue ya resaltado en cierto modo por 105 griegos, quienes sentían repugnancia por lo humano y eran amantes de la estética, abarcando no solamente lo físico, sino también los aspectos psicológicos;

temas muy caros a ellos eran "como ser", "como se debe ser" y "cómo llegar a ser", caminos todos ellos que llevarían a la perfección. La repugnancia que sentía el mundo helénico a la descripción de la intimidad personal puede verse en la "Ética a Nicomaco" de Aristóteles, donde afirma que "el hombre debe abstenerse de todo parloteo en acerca de los demás y de sí mismo" o también en conceptos paradójicos en sí mismos, como la "épimeleia" socrática, esto es, el "ocuparse de uno mismo" abandonando actividades más rentables. Esta actitud no tenía como fin acercarse a lo humano o acuñar un saber sobre lo humano, sino más bien algo relacionado con el privilegio social: delegar en otros los quehaceres materiales para ocuparse de uno mismo, con lo que se convertía en una actitud aristocrática y asociada al ejercicio del poder. Incluso, el clásico aforismo "Gnothi seauton" ("conócete a tí mismo") era más bien un mandato moral, pues conocerse implicaba regular las pasiones sometiénolas a la ley moral.

- En su Introducción de Psicología de las masas y análisis del yo, Freud afirma: "La oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecer muy profunda, pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a un detenido examen".
- En un sentido parecido al de "conjunto", se ha hablado de "clases", compuestas de "miembros". En 1890 Schröder ha desarrollado un "cálculo de clases", siguiendo las directrices de Boole, denominado "álgebra de Boole-Schröder". Más tarde, en "Principia Mathematica", Whitehead y Russell definen cada clase mediante una función predicativa, algo semejante a lo que más tarde denominaremos "definición por comprensión de un conjunto".
- Este fue el caso del descubrimiento de los "agujeros negros" por Karl Schwarzschild. Astrónomo y profesor de Gotinga, dió una solución fácil y satisfactoria a la ecuación gravitatoria de Einstein, mediante la que calculaba la deformación del espacio producida por una estrella. Demostró, mediante la ecuación, que una gravedad muy fuerte puede producir una ausencia total de luz, un extraño espacio oscuro en el Cosmos. Además de las felicitaciones de Einstein, obtuvo una formulación matemática sobre los "agujeros negros", antes de que se demostrase su existencia.
- Dilthey (1956) separa las ciencias naturales de las ciencias del espíritu (o histórico-culturales), las primeras que utilizan el método "explicativo" y las segundas el "comprensivo". En Windelband son los procedimientos "nomotético" e "idiográfico" respectivamente. Rickert (1952) establece la división de ciencias "generalizantes" e "individualizadoras", en consonancia con lo anterior.
- En 1982 W. James reconoció este aspecto, lamentándose de que "por no tener la psicología ni una sola ley que mostrar con el mismo rigor que las ciencias físicas, la psicología no era aún ciencia sino solo la esperanza de serlo".

11. Rojo Sierra (1978) afirma: "La psicología, por desasirse de la filosofía, primero abjuró del alma, luego de los fenómenos psíquicos y por tanto del "intus" y terminó por querer identificarse con la conducta biológica y en consecuencia con la fisiología y la etología. Exigiéndose un rigor metodológico a veces mayor que el que se exigen las mismas ciencias naturales, la psicología oficial actual se asfixia a sí misma".
12. Esta obra de Boole, además, es portadora de planteamientos y métodos nuevos, tanto como para ser considerada como antecedente de las matemáticas modernas, nacidas de la mano de la "lógica simbólica".
13. Esta idea fue extraordinariamente criticada por Kant, para quién era fundamental marcar los límites entre ambas disciplinas (matemáticas y filosofía).
14. Dice Wolman (1978) al respecto: "Puede considerarse a Lewin como una víctima de su amor a las matemáticas" y más tarde añade: "Las matemáticas de Lewin son meramente un sistema de símbolos, no verdaderas matemáticas, puesto que no existen unas reglas que indiquen como manipularse estos símbolos en cualquier operación aritmética o algebraica".
15. Este autor también recurrirá a la topología, trabajando con diversas figuras topológicas: la botella de Klein, el toro o la banda de Moebius. Entiende la topología como una serie de matrices de combinaciones significantes. En el "Atolondradicho" dice textualmente: "Nos enfrentamos con un espacio, sino con una combinatoria" (Lacan, 1972).
16. Hemos visto antes que Lewin consideró la geometría como un elemento sustancial en cuestiones psicológicas, pero se ve en su obra que trató de encajar a estas últimas dentro de una geometría muy sui generis, p. ej. equipara "límite matemático" con "barrera psicológica", tratándose de puras metáforas. Además, Lewin se tuvo que saltar las características del modelo matemático elegido porque no le cuadraba con sus pretensiones: como la topología deja de lado la dirección, tuvo que introducir un nuevo sistema matemático, lo que él llamó la "hodología". Finalmente, tuvo que reconocer que él no era matemático, que nunca axiomató su geometría y que confiaba en que ese menester en el futuro pudiera realizarse.
17. Sin llegar al "ideal panmatematizante" leibniziano ni a la "mathesis universalis" (que sostenía que todas las ciencias eran parte de la matemática o al menos que esta última era el fundamento de todas las ciencias y defendida por Descartes, el propio Leibniz y antes por Aristóteles, Espeusipo y Jámblico) y teniendo en cuenta el límite existente respecto a lo formal, es decir, considerando que una buena parte de la misma (subjetividad) jamás será formalizable.
18. Como puede entenderse, muchos disparates, psicóticos o no, podrían incluirse en este apartado. También una buena parte de los sueños operan también en este registro del "conjunto vacío".